

ТРАНСПОРТ ТА ГІРНИЧА МЕХАНІКА

УДК 622.673:539.4

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ОБОЛОНКИ КОМПОЗИТНОГО ТЯГОВОГО ОРГАНА ВІД ДІЇ ДОТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Д.Л. Колосов¹, С.В. Онищенко², О.І. Білоус³, Г.І. Танцур⁴

¹ Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна, evolyuta@gmail.com, ORCID 0000-0003-0585-5908

² Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна, mkr32568@gmail.com, ORCID 0000-0002-5709-7021

³ Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське, Україна, bilouselena66@gmail.com, ORCID 0000-0001-6398-8843

⁴ Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське, Україна, gannaivan71@gmail.com, ORCID 0000-0002-8672-1153

INVESTIGATION OF STRESS-STRAIN STATE OF COMPOSITE TRACTIVE ELEMENT SHELL UNDER ACTION OF TANGENT LOADS

D. Kolosov¹, S. Onyshchenko², O. Bilous³, H. Tantsura⁴

¹ Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine, evolyuta@gmail.com, ORCID 0000-0003-0585-5908

² Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine, mkr32568@gmail.com, ORCID 0000-0002-5709-7021

³ Dniprovsk State Technical University, Kamianske, Ukraine, bilouselena66@gmail.com, ORCID 0000-0001-6398-8843

⁴ Dniprovsk State Technical University, Kamianske, Ukraine, gannaivan71@gmail.com, ORCID 0000-0002-8672-1153

Мета. Встановлення залежностей показників напружено-деформованого стану оболонки композитного тягового органа – плоского гумотросового каната від дії дотичного навантаження.

Методика дослідження полягає у побудові математичної моделі та визначенні методами лінійної теорії пружності напруженого стану еластичного матеріалу оболонки композитного тягового органа від дії дотичного навантаження.

Результати дослідження. Розроблено й досліджено математичну модель напружено-деформованого стану гумової оболонки композитного тягового органа під дією дотичних навантажень, що виникають при його взаємодії з поверхнею привідного барабана. Отримано залежності переміщень та напружень у гумовій оболонці, зумовлених дотичним навантаженням, від товщини тягового органа та кроку укладення тросів. Отримано залежності жорсткості зразка за умови рівності одиниці модуля зсуву гуми та коефіцієнта концентрації дотичних напружень від товщини тягового органа та кроку укладення тросів у ньому.

Наукова новизна. Встановлено аналітичні залежності для визначення характеру розподілу дотичних напружень в еластичній оболонці гумотросового каната, включно і під час передачі тягового зусилля від барабана підйомної машини.

Практичне значення. На основі встановлених показників напружено-деформованого стану оболонки композитного тягового органа обґрунтовано раціональні конструктивні параметри підйомного гумотросового каната за умови мінімізації коефіцієнта концентрації дотичних напружень у гумовій оболонці. Розроблено рекомендації щодо визначення товщини робочої та неробочої частини гумової оболонки плоских композитних тягових органів та кроку укладення тросів у них.

Ключові слова: підйомна машина, гумотросовий канат, напружено-деформований стан, дотичне навантаження, жорсткість гумової оболонки, конструктивні параметри.

Вступ. Плоскі композитні тягові органи – гумотросові канати мають ряд переваг над традиційними круглими [1-3]. Зокрема, можливість забезпечення значної тягової спроможності каната малої товщини дозволяє значно зменшити діаметр привідного барабана, спростити конструкцію привода [3]. Можливо навіть застосування безредукторних приводів у підйомних установках, наприклад, ліфтах. Мала товщина каната може бути забезпечена шляхом застосування в їхній конструкції тросів малих діаметрів. Зменшення

діаметра привідного барабана підйомної машини призводить до зменшення дуги, за якою канату передається тягове зусилля. Відповідно зростають вимоги до точності визначення дотичних напружень у гумовій оболонці гумотросового каната підйомної машини та вибору його конструкції. Відзначеним питанням присвячена робота.

Стан питання та постановка задачі дослідження. Передача тягового зусилля від барабана тяговим елементам гумотросового каната – тросам відбувається за рахунок напружень зсуву, що виникають в гумовій оболонці каната під час її взаємодії з поверхнею барабана. Питанням визначення напруженого стану оболонки гумотросового каната присвячено багато робіт [4-11]. Однак у цих роботах не досліджувалося питання розподілу дотичних напружень, включно і по поверхні троса за умов передачі дотичного навантаження. Тому *актуальною науково-технічною задачею* є обґрунтування раціональних конструктивних параметрів підйомного гумотросового каната на основі встановлення показників напружено-деформованого стану оболонки композитного тягового органа від дії дотичного навантаження.

Основний зміст роботи. Канат утворений системою паралельних тросів, розташованих з постійним кроком. Виріжмо з каната частину гумової оболонки. Прийmemo, що її сторона, яка взаємодіє з барабаном, нерухомо закріплена. Циліндричній поверхні, що взаємодіє з тросом, надамо одиничне переміщення, троси розташовані в площині симетрії каната (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема частини оболонки каната

Для наведеної схеми, з урахуванням одиничного переміщення, маємо наступні граничні умови

$$z = 0 \quad u_x = u_y = u_z = 0, \quad (1)$$

$$z = b \quad Z_z = X_z = Z_x = 0, \quad (2)$$

$$y = \frac{t}{2}, \quad 0 \leq z \leq \frac{b-d}{2} \wedge \frac{b-d}{2} + d \leq z \leq b \quad Y_x = X_y = Y_y = 0, \quad (3)$$

$$\begin{aligned} (z - b/2)^2 + (y - t/2)^2 = (d/2)^2 \quad u_x = 1, u_y = u_z = 0, \\ y = 0 \quad Y_x = X_y = Y_y = 0. \end{aligned} \quad (4)$$

Характер навантаження гумового елемента відповідає зсувному. Задача є плоскою задачею теорії пружності. Переміщення в напрямку осі x задовольняють умові

$$\frac{\partial^2 u_x}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 u_x}{\partial y^2} = 0. \quad (5)$$

Рішення рівняння (5) будемо шукати у формі

$$u = \sum_{m=1}^M A_m \frac{\text{ch}(q_m y)}{\text{sh}(q_m t/2)} \sin\left(q_m z + \frac{\pi}{2}\right) + Tx + u_0, \quad (6)$$

де A_m – стала інтегрування, $q_m = \frac{\pi m}{b}$, T – рівномірно розподілене дотичне навантаження, u_0 – переміщення зразка як жорсткого тіла.

Прийнята форма рішення задовольняє усім граничним умовам, за винятком виразу (3). Виконання останньої умови забезпечимо, визначивши невідомі сталі із системи алгебраїчних рівнянь, прийнявши

значення величини M . Порядок системи рівнянь дорівнює кількості точок, що знаходяться на поверхні гумового зразка при поділі його за товщиною b на M частин

$$A = \beta^{-1} \gamma, \quad (7)$$

де

$$\beta_{i,j} = \frac{2}{M} \sum_{m=1}^M \frac{\operatorname{ch} \left[q_m \left(\frac{t}{2} - \sqrt{\left(\frac{d}{2} \right)^2 - \left(\frac{b-i+t_p}{M} \right)^2} \right) M \right]}{\operatorname{sh} \left(q_m \frac{tM}{2b} \right) q_m} + \left(\frac{i+t_p}{M} \right)^2 T \sin \left(q_m (i+t_p) + \frac{\pi}{2} \right); \quad (8)$$

$\gamma_j = 1$, t_p – номер точки, що відповідає точці, розташованій на поверхні гумового зразка, яка взаємодіє з тросом, та для якої координата $y = \frac{t}{2}$.

Вираз для переміщень гумового зразка (6) та закон Гука дозволяють визначити дотичні напруження

$$x_z = G \sum_{m=1}^M A_m \frac{\operatorname{ch}(q_m y)}{\operatorname{sh}(q_m t/2)} \cos \left(q_m z + \frac{\pi}{2} \right) q_m + T, \quad (9)$$

$$y_z = G \sum_{m=1}^M A_m \frac{\operatorname{sh}(q_m y) q_m}{\operatorname{sh}(q_m t/2)} \sin \left(q_m z + \frac{\pi}{2} \right), \quad (10)$$

де G – модуль зсуву гуми.

Модуль зсуву гуми умовно прийняли рівним одиниці. На рис. 2-4 наведені переміщення та напруження зразка, зображеного на рис. 1. Переміщення частини поверхні, що відповідає перерізу троса, показане рівним одиниці – прийнятим при визначенні невідомих сталей у виразі (5). Дотичні напруження для тієї самої частини умовно показані рівними нулю, оскільки переріз троса ми вважаємо недеформованим.

Наведений рис. 2 свідчить про виконання граничних умов деформування зразка. У перерізі $z = 0$ відсутні переміщення. Переміщення точок контуру троса дорівнюють одиниці.

Відповідно до рис. 3 відносні зсуви по поверхнях $y = 0$ та $y = t/2$ дорівнюють нулю, що відповідає умовам симетрії, та які були використані під час вибору форми зразка гумового прошарку.

Рисунок 2 – Форма перерізу половини гумового прошарку, розташованого між тросами, набута ним внаслідок деформування

Рисунок 3 – Розподіл відносних зсувів γ_{zx} перерізу половини гумового прошарку, розташованого між тросами, зумовлених дотичним навантаженням

Зображений на рис. 4 розподіл відносних зсувів γ_{zy} перерізу половини гумового прошарку демонструє зменшення дотичного зусилля, що передається гумою в перерізі розташування троса. Кругла форма троса, яка зумовлює зміну відстаней від поверхні троса до поверхні $z = 0$, призводить до нерівномірного розподілу відносних зсувів і, відповідно, дотичних напружень в гумовому прошарку.